

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7434677>
УДК 35.081.711

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ АРБИТРАЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И.В. Размахов,

студент 3 курса магистратуры, напр. «Государственное и муниципальное управление»

Н.В. Лаврухина,

зав.каф., к.э.н., доц.,
Калужский филиал РАНХиГС,
г. Калуга

Аннотация: В статье проанализированы цели и задачи саморегулирования арбитражной деятельности. Саморегулирование направлено на передачу функций государственного регулирования саморегулируемым организациям. Кроме того, саморегулируемые организации способствуют формированию профессионального сообщества арбитражных управляющих. На основе проведенного анализа действующего института саморегулирования деятельности арбитражных управляющих вскрыты его основные проблемы. В статье обосновываются направления совершенствования действующего механизма саморегулирования в банкротстве.

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), арбитражная деятельность, саморегулирование, саморегулируемые организации арбитражных управляющих, эффективность, совершенствование

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF SELF-REGULATION OF ARBITRATION ACTIVITIES

I.V. Razmakhov,

3rd year Master's student, direction «State and municipal administration»

N.V. Lavrukhina,

Head of the Department, Candidate of Economics, Associate Professor,

Kaluga branch of RANEPА,

Kaluga

Annotation: The article analyzes the goals and objectives of self-regulation of arbitration activities. Self-regulation is aimed at transferring the functions of state regulation to self-regulating organizations. In addition, self-regulating organizations contribute to the formation of a professional community of arbitration managers. Based on the analysis of the current institute of self-regulation of the activities of arbitration managers, its main problems are revealed. The article substantiates the directions of improving the current mechanism of self-regulation in bankruptcy.

Keywords: insolvency (bankruptcy), arbitration activity, self-regulation, self-regulating organizations of arbitration managers, efficiency, improvement

В современных условиях в сфере государственного регулирования отдельных видов профессиональной деятельности наблюдается тенденция децентрализации процесса управления, которая проявляется в развитии процесса саморегулирования профессиональной деятельности.

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности, содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований установленных стандартов и правил [1].

Одним из таких видов профессиональной деятельности является арбитражное управление.

Согласно действующему законодательству о банкротстве, арбитражные управляющие не могут осуществлять свою профессиональную деятельность, если они не входят в одну из саморегулируемых организаций [2].

Саморегулирование в арбитражном управлении по своей сути заменило институт лицензирования арбитражных управляющих. Саморегулирование выражается в том, что отдельные регулирующие и надзорные функции были переданы от государства в пользу некоммерческих организаций, т.е. наблюдается процесс децентрализации управления в этой сфере профессиональной деятельности.

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана:

- разрабатывать и устанавливать обязательные для выполнения стандарты и правила профессиональной деятельности;
- контролировать профессиональную деятельность членов саморегулируемой организации;
- рассматривать жалобы на действия члена саморегулируемой организации;
- применять меры дисциплинарного воздействия в отношении своих членов, в том числе исключение из членов саморегулируемой организации;
- анализировать профессиональную деятельность своих членов;
- формировать компенсационный фонд и использовать его средства для финансового обеспечения ответственности по возмещению убытков;
- повышать уровень профессиональной подготовки своих членов.

Таким образом, саморегулируемые организации представляют собой профессиональные сообщества, создаваемые не только в целях стандартизации и унификации профессиональной деятельности, выполнения контрольных функций, своевременного предотвращения нарушений и злоупотреблений в сфере несостоятельности (банкротства), но и повышения уровня профессиональной компетентности своих членов на основе оказания методической, юридической, информационной, консультационной помощи и

поддержки. Периодически проводимые СРО конференции, круглые столы, диспуты и другие мероприятия по обсуждению назревших проблем в сфере арбитражного управления и обмена опытом, в том числе в он-лайн режиме, способствуют повышению профессионально-квалификационного уровня арбитражных управляющих и повышению эффективности проведения процедур банкротства.

Развитие института саморегулирования демонстрирует положительную динамику. Так, за период времени 2016-2021 гг. общее количество вновь созданных СРО возросло на 7 единиц или на 16,3 %. Указанное обстоятельство свидетельствует о росте уровня конкуренции среди саморегулируемых организаций, что требует в свою очередь повышения эффективности деятельности каждой организации для повышения ее привлекательности, обеспечения конкурентоспособности и привлечения новых членов [3].

Рост количества СРО арбитражных управляющих безусловно положительно характеризует развитие института саморегулирования в сфере банкротства, так как способствует снижению уровня монополизма и росту конкуренции между саморегулируемыми организациями в сфере арбитражного управления.

Положительным фактором является также высокий уровень обновления СРО арбитражных управляющих. Так за весь период функционирования института саморегулирования в единый государственный реестр СРО арбитражных управляющих было включено 68 СРО, исключено из реестра – 18 организаций (26,5 %) [4].

Положительным фактором развития института саморегулирования является межрегиональный характер деятельности многих СРО, в которых созданы соответствующие региональные отделения и представительства.

Публичная оценка эффективности деятельности арбитражных управляющих и соблюдения ими требований действующего законодательства являются еще одним из положительных направлений развития института саморегулирования. На основе полученной информации составляется рейтинг саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Положение саморегулируемой организации в рейтинге является важнейшим фактором выбора той или организации потенциальными членами.

Рейтинг саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (СРО АУ), составленный с учетом двух основных факторов – размера компенсационного фонда и количества членов, по состоянию на конец 2021 года дан в таблице 1.

Таблица 1 – Рейтинг СРО АУ

№ п/п	Название СРО АУ	Субъект РФ	Кол-во АУ, чел. (Росреестр)	Кол-во АУ, чел. (ЕФРС Б)	Размер компенсационного фонда, руб.
1	ПАУ ЦФО Ассоциация «Саморегулируемая организация АУ ЦФО»	Москва	369	368	78238853,0
2	НПС СОПАУ «Альянс управляющих»	Краснодарский край	289	292	72044573,0
3	Ассоциация ВАУ (ведущих АУ) «Достояние»	Санкт-Петербург	258	271	70476729,0
45	Ассоциация «Урало-Сибирское отделение арбитражных управляющих»	Омская область	145	149	50318151,0
46	СРО ААУ «Евросиб»	Москва	370	376	50050000,0
47	Ассоциация арбитражных управляющих «Евразия»	Москва	114	113	50000000,0

В таблице 1 представлена информация о трех СРО АУ, возглавляющих рейтинговый список, и о трех СРО АУ – аутсайдерах.

Уполномоченным органом в делах о банкротстве – ФНС России составлен по результатам осуществления арбитражными управляющими – членами соответствующего СРО процедур

банкротства за период 2019-2021 гг. рейтинг АУ и СРО (на основе ключевых показателей эффективности) [5, 6].

Однако, как показал проведенный анализ, эффективность функционирования института саморегулирования в сфере арбитражного управления еще недостаточно высокая, об этом свидетельствуют следующие факты [7, 8]:

1. Рост числа жалоб на действия (бездействия) арбитражных управляющих со стороны лиц, участвующих в делах о банкротстве. Количество поданных жалоб за анализируемый период времени возросло на 2422 жалобы или на 59,0 %. Особенно существенный рост количества поданных и рассмотренных жалоб отмечается в 2021 году по отношению к 2020 году – 1484 жалобы или 29,4 %.

2. Снижение основного показатель эффективности проведения процедур банкротства – процента удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, данный показатель снизился со значения 5 % в 2019 году до значения 3,5 % в 2021 году.

3. Средняя длительность проведения процедуры банкротства очень велика – более 2,5 лет (по состоянию на 2021 г.). Следует отметить также негативную динамику роста средней длительности проведения процедуры конкурсного производства. За анализируемый период времени длительность процедуры конкурсного производства возросла на 285 дней или на 42,6%, что отрицательно сказывается на эффективности и результативности банкротства по причине роста расходов, связанных с проведением процедуры.

4. Резкий рост количества судебных актов по привлечению арбитражных управляющих к административной ответственности и количества административных штрафов, взысканных с них арбитражными судами. В 2021 году за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязанностей арбитражными судами взыскано с арбитражных управляющих почти на 3,5млн руб. больше административных штрафов, чем в 2020 году.

5. Высокий уровень зависимости арбитражного управляющего от органов управления СРО, в том числе при осуществлении контрольно-надзорных функций, назначении на проведение процедур банкротства и др.

6. Преобладание в деятельности СРО регулирующих и контрольно-надзорных функций в ущерб функции повышения качества, эффективности и результативности проведения процедур банкротства на основе постоянного повышения компетентностного уровня членов СРО.

7. Отсутствие действенной системы оценки эффективности профессиональной деятельности СРО АУ и арбитражных управляющих, и рейтингов их профессиональной деятельности, как эффективного инструмента государственного управления финансовой несостоятельностью и банкротством.

Возможны два пути решения выявленных проблем:

– законодательное совершенствование внутренней организации саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (вариант Минэкономразвития России), этот вариант предусмотрен Концептуальными направлениями совершенствования действующего законодательства о банкротстве;

– возврат к деятельности независимых арбитражных управляющих и к практике лицензирования их деятельности, что не отвечает сложившейся тенденции развития саморегулирования отдельных видов профессиональной деятельности.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc. (дата обращения: 26.11.2022).

[2] Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc. (дата обращения: 15.11.2022).

[3] Официальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosreestr.gov.ru/>. (дата обращения: 15.11.2022).

[4] Рейтинг арбитражных управляющих и СРО АУ. – ФНС России [Электронный ресурс]. – URL: <https://view.officeapps.live.com/>. (дата обращения: 12.11.2022).

[5] Размахова А.В. Система целей, критериев и ограничений в оценке эффективности процедур банкротства предприятий / А.В. Размахова // Теория и практика общественного развития. – 2014. № 8. 131-135 с.

[6] Размахова А.В. Особенности финансового менеджмента в ликвидационных процедурах банкротства / А.В. Размахова // Финансовая экономика. – 2018. № 5. 322-325 с.

[7] Размахов И.В. Концептуальные направления совершенствования действующего законодательства о банкротстве / А.В. Размахова // Международный рецензируемый журнал «Современная школа России. Вопросы модернизации». 2022. № 2. 56-61 с.

[8] Размахов И.В. Роль информации и информационных технологий в повышении эффективности банкротства / А.В. Размахова // XI Всероссийская научно-практическая конференция «Информационное развитие России: состояние, тенденции и перспективы». – Орел. – 2021. № 12.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of 01.12.2007 No. 315-FZ “On Self-Regulatory Organizations» // АТР «ConsultantPlus» [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc. (date of access: 11/26/2022).

[2] Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)” of October 26, 2002 No. No. 127-FZ // АТР «ConsultantPlus» [Electronic resource]. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc. (date of access: 11/15/2022).

[3] Rosreestr official website [Electronic resource]. – URL: <https://rosreestr.gov.ru/>. (date of access: 11/15/2022).

[4] Rating of arbitration managers and SRO AU. – Federal Tax Service of Russia [Electronic resource]. – URL: <https://view.officeapps.live.com/>. (date of access: 12.11.2022).

[5] Razmakhova A.V. System of goals, criteria and restrictions in assessing the effectiveness of enterprise bankruptcy procedures / A.V.

Razmakhova // Theory and practice of social development. – 2014. No. 8. 131-135 p.

[6] Razmakhova A.V. Peculiarities of financial management in bankruptcy liquidation procedures / A.V. Razmakhova // Financial Economics. – 2018. No. 5. 322-325 p.

[7] Razmakhov I.V. Conceptual directions for improving the current legislation on bankruptcy / A.V. Razmakhova // International peer-reviewed journal “Modern School of Russia. Issues of modernization”. 2022. No. 2. 56-61 p.

[8] Razmakhov I.V. The role of information and information technologies in increasing the effectiveness of bankruptcy / A.V. Razmakhova // XI All-Russian Scientific and Practical Conference «Information Development of Russia: State, Trends and Prospects». – Eagle. – 2021. No. 12.

© *И.В. Размахов, Н.В. Лаврухина, 2022*

Поступила в редакцию 19.11.2022

Принята к публикации 01.12.2022

Для цитирования:

Размахов И.В., Лаврухина Н.В. Становление и развитие института саморегулирования арбитражной деятельности // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-1(24). С. 84-92. URL: <https://ip-journal.ru/>